

УДК 37.013.42; 376.64

СОЦИАЛИЗАЦИЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА В УСЛОВИЯХ ЦЕНТРА СОДЕЙСТВИЯ СЕМЕЙНОМУ ВОСПИТАНИЮ

SOCIALIZATION OF OLDER CHILDREN IN THE CONDITIONS OF THE CENTER FOR PROMOTION OF FAMILY EDUCATION

©Шевякова Н. А.,

Центр содействия семейному воспитанию «Южный»,

г. Москва, Россия, 9786hns@mail.ru

©Shevyakova N.,

Center for promotion of family education "Southern",

Moscow, Russia, 9786hns@mail.ru

Аннотация. Автор настоящей статьи считает, что социализация детей старшего возраста является по-прежнему достаточно актуальной и острой проблемой. В частности, важно отметить, что деятельность Центра содействия семейному воспитанию связана с социализацией таких категорий детей, как дети, оставшиеся без попечения родителей и дети-сироты.

Кроме того, вопрос социализации напрямую зависит от преобразований, которые происходят в общественной жизни нашего государства.

В свою очередь под социализацией следует понимать — процесс становления личности, который связан с постепенным усвоением ею требований общества, а также с приобретением социально-значимых характеристик поведения и сознания, регулирующих взаимоотношения между личностью и обществом.

Abstract. The author of this article believes that the socialization of older children is still quite an urgent and acute problem. In particular, it is important to note that the activities of the Center for the promotion of family education are related to the socialization of such categories of children as children left without parental care and orphans.

In addition, the issue of socialization directly depends on the changes that take place in the social life of our state.

In turn, socialization should be understood — the process of becoming an individual, which is associated with the gradual assimilation of the requirements of society, and with the acquisition of socially significant characteristics of behavior and consciousness that regulate the relationship between the individual and society.

Ключевые слова: дети, социализация, воспитание, семейное воспитание, личность, общество.

Keywords: children, socialization, education, family education, individual, society.

Интерес к исследованию данного вопроса проявляют, как отечественные психологи и педагоги, так и зарубежные. В связи с этим, процесс социализации охватывается как социальной психологией и социологией воспитания, так и социальной педагогикой. Рассмотрение вопроса можно встретить в работах Б. Г. Ананьева, Л. В. Мардахаева, Г. М.

Андреевой, Л. П. Буевой, И. С. Кона, А. И. Леонтьева и в работах иных известных специалистов [1–5].

Важно отметить, что одной из особенностей социализации представленного центра является замещение им главного общественного института — семьи. В свою очередь, как показывает практика, процесс является деформированным, что, в конечном счете, можно наблюдать у выпускников обычных детских домов.

В тоже время мы живем среди постоянно изменяющихся условий социального окружения, подвергаемся влиянию различных факторов, осваиваем новые виды деятельности и выстраиваем новые отношения. Кроме того, мы способны выполнять разные социальные роли. Таким образом, рассматриваемый процесс происходит непрерывно, то есть всю нашу жизнь. Но следует отметить его интенсивность именно в детском и юношеском возрасте, когда закладываются базовые представления и понятия, ценности, нормы поведения, а также формируется мотивация социального поведения.

На данном этапе семья играет наиболее весомую роль, так как основными участниками процесса выступают родители, братья и сестры, дедушки и бабушки, а также сверстники. Данную категорию называют социальными агентами, так как они непосредственно оказывают влияние на формирование личности. В свою очередь в Центрах содействия семейному воспитанию данная роль отводится работникам учреждений — воспитателям, психологам, социальным педагогам и иным специалистам, а также детям, над которыми установлена опека.

Целью коллектива рассматриваемого учреждения является формирование социально-активной личности, которая способна самостоятельно ориентироваться в общественной жизни. Следуя цели, можно сделать вывод, что в процессе социализации детей-сирот и детей, оставшихся без родительского попечения, является именно сопровождение данного процесса.

Перед воспитателями и иными специалистами подобного учреждения стоят следующие задачи:

- овладение ребенком правильными представлениями о роли женщины и мужчины (то есть подразумевается полоролевая социализация);
- создание прочной семьи (соответственно, семейная социализация);
- выработка способностей и желания в компетентном участии в экономической и социальной жизни (профессиональная и трудовая социализация);
- создание у ребенка статуса компетентного члена общества (т. е. языковая социализация).

Представления о роли женщины и мужчины формируются по большей части в старшем возрасте. Но как показывает практика, данные представления в сознании носят формальный и размытый характер. Матери-выпускницы часто игнорируют потребности своих детей, а их те или иные действия не объясняются ребенку. Кроме того, не смотря на свою любовь, они не проявляют должной нежности и ласки.

Хорошим инструментом в данном направлении социализации служит сотрудничество с благотворительными фондами, которые способны проводить занятия, затрагивающие подобные проблемы и вопросы, а также заниматься совместным поиском со старшими воспитанниками решения данных проблем. Данный подход помогает процессу социализации и формирует общепринятые представления об институте семьи [4].

Важно отметить, что для подобных центров характерна социализация в части приобретения элементарных бытовых навыков. На базе центров создаются отдельные кухни, на которых дети старшего возраста овладевают навыками приготовления блюд, а также уборки. Достаточно активными помощниками в данном направлении выступают волонтеры при участии благотворительных фондов, которые передают знания о приготовлении блюд посредством обучающих мастер-классов.

Блюда подбираются таким образом, чтобы будущий выпускник учреждения умел их приготавливать с учетом невысокой стоимости ингредиентов. В данном контексте следует понимать экономическую социализацию.

В комнате, в которой проживает ребенок — все общее: от предметов интерьера до мебели. Во многом такое положение искажает восприятие подопечных и делает их равнодушными ко всему окружающему. В целях воспитания бережного отношения к интерьеру, а также развития умений в комфортном и эргономичном обустройстве своей будущей квартиры на базе учреждений при поддержке благотворительных фондов проводятся социальные проекты с часто встречающимся названием «Мой дом». В данных проектах дети старшего возраста занимаются разработкой объемных макетов будущих квартир, а также проявляют свои дизайнерские способности.

Еще одним подтвержденным временем фактом является трудность в трудоустройстве выпускников типовых детских домов, ввиду недостаточности образования, низкой мотивации, неумения организовывать свое личное время. Важно отметить, что все это связано с особенностями жизнедеятельности воспитанников и тотальным регламентированием.

В связи с необходимостью последующего обретения независимости и самостоятельности уже в старшем возрасте с детьми психологи проводят всевозможные тренинги.

Например, в ходе таких тренингов поднимаются актуальные жизненные вопросы, рассматриваются сложные ситуации, то есть психологами ставятся перед воспитанниками «подводные камни», через которые нужно пройти. Ребята старшего возраста учатся в совместной беседе находить правильные варианты решений.

Из числа таких «подводных камней» можно выделить страхи, с которыми могут столкнуться будущие выпускники. Кроме того, как ранее нами отмечалось, у выпускников существует проблема трудоустройства, которую можно отчасти решить за счет грамотно составленного резюме и правильной презентации себя перед работодателем. Кроме того, дети старшего возраста заранее знакомятся с рынком вакансий, готовятся к собеседованию и «заочно» определяются с выбором той или иной организации.

Наряду со всем вышеперечисленным для успешного вхождения воспитанников в общество требуется хорошая успеваемость в школе. В стенах школы должна создаваться ситуация успеха, а от сотрудников Центра должна исходить поддержка детей и помощь в адаптации в новой социальной роли. Один выход за стены учреждения уже является для воспитанников своего рода испытанием. В свою очередь каждый из них должен ощущать свою значимость в жизни и ни на минуту не терять ее. Кроме того, ребенок старшего возраста должен понимать, что многое зависит от него самого и от его желаний.

Следуя мысли, следует отметить, что для полноценной социализации воспитанников необходимо их полное вовлечение во все сферы общественных отношений, что требует современное общество [5].

Важно, чтобы на всех возрастных этапах, включая старший возраст, применялись методы и формы работы, которые направлены на освоение будущими выпускниками всевозможных видов социальной деятельности, которые будут впоследствии способствовать их самореализации и самоутверждению.

В связи с этим, работа в рамках рассматриваемого процесса в специальных Центрах проводится непрерывно, в определенной последовательности, исходя из психологических

особенностей каждой личности. Такой индивидуализированный подход способствует уверенности, хорошему настроению, повышению активности и снижению заболеваемости среди разных групп возрастов, в том числе и для детей старшего возраста.

В целом же, следует отметить, что провозглашаемая на протяжении последних лет приоритетность семейных форм устройства детей привела к тому, что доля детей в институциональных учреждениях сократилась почти в два раза по сравнению с началом 2000-х годов. Среди семейных форм временного устройства для детей от 14 до 18 лет ведущей остается попечительство. Также намечается тенденция и на снижение вторичных рисков социального сиротства. Это означает, что меры, реализуемые в данном направлении, требуют дальнейшего развития и поддержки.

Список литературы:

1. Авакян Т. В. Тип привязанности и особенности социального познания у детей-сирот // Психологическая наука и образование. 2015. Т. 7. №3. С. 119-132.
2. Агзамов Р. З. Социальный процесс как форма переноса компетенций социальной системы // Вестник ВЭГУ. 2011. №3. С. 4-9.
3. Маркова А. В. Организация социальной защиты молодой семьи // Личность, семья и общество: вопросы педагогики и психологии. 2015. №56-57. С. 6-10.
4. Меньшов В. А., Комарова С. В., Ращупкина Н. С. Центр содействия семейному воспитанию - новая форма «помогающей» организации // Непрерывное педагогическое образование.ru. 2014. №7. С. 45.
5. Карпенко Л. А. Общение как главная представленность отношений в социальном пространстве // Вопросы психологии. 2012. №4. С. 77-85.

References:

1. Avakyan, T. V. (2015). The type of attachment and features of social cognition in orphaned children. *Psychological Science and Education*, 7(3). 119-132.
2. Agzamov, R. Z. (2011). Social process as a form of transferring competences of the social system. *Vestnik VEhU*, (3). 4-9.
3. Markova, A. V. (2015). The Organization of Social Protection of a Young Family. *Personality, Family and Society: Issues of Pedagogy and Psychology*, (56-57). 6-10.
4. Men'shov, V. A., Komarova, S. V., & Raschupkina, N. S. (2014). Center for the Promotion of Family Education - a New Form of a "Helping" Organization. *Continuous Pedagogical Education*, (7). 45.
5. Karpenko, L. A. (2012). Communication as the main representation of relations in social space. *Questions of psychology*, (4). 77-85.

*Работа поступила
в редакцию 11.03.2018 г.*

*Принята к публикации
15.03.2018 г.*

Ссылка для цитирования:

Шевякова Н. А. Социализация детей старшего возраста в условиях Центра содействия семейному воспитанию // Бюллетень науки и практики. 2018. Т. 4. №4. С. 516-519. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/shevyakova> (дата обращения 15.04.2018).

Cite as (APA):

Shevyakova, N. (2018). Socialization of older children in the conditions of the Center for promotion of family education. *Bulletin of Science and Practice*, 4, (4), 516-519